

**ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ СИФАТИ ВА
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

¹Эргашходжаева Шахноза Джасуровна, ²Нишонов Дилшод Шамшиддинович

¹ТДИУ “Маркетинг” кафедраси мудири, иктисодиёт фанлари доктори, профессор,
тел.+998930092121

²ТДИУ, “Маркетинг” кафедраси доценти в.б., иктисодиёт фанлари бўйича фалсафа фанлари
доктори (Phd), тел. +998903847744

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8039872>

***Аннотация.** Жаҳонда олий таълим муассасалари ўртасидаги рақобат кураши ва TOP рейтинглар юритилиши олий таълим муассасалари рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегияларидан самарали фойдаланиш бўйича изланишлар олиб бориш муҳим аҳамият касб этади. «2021 йилда олий ўқув юртларида таҳсил олаётган талабалар сони 250,7 млн.нафарни ташкил этган бўлса, 2025 йилга бориб, 262 млн.нафарга, 2030 йилда эса 414 млн. нафар, 2040 йилга эса 594 млн.нафарга–етиши кутилмоқда». Бу эса олий таълимда таълим хизмати сифати ва рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиш ҳамда таълим жараёнини халқаро талабларга мослаштириш, олий таълим рақобатбардошлигини оширишда маркетинг стратегияларидан фойдаланишга оид илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади.*

***Калим сўзлар:** олий таълим, рақобат, сифат.*

Ўзбекистонда замонавий билим ва кўникмаларга эга, илғор фан-техника ютуқларини эгаллаган кадрларни тайёрлашда «Таълим тўғрисида»ги қонун ва Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси асосида ташкил этилган узлуксиз таълим тизими яратилган. Мамлакатни барқарор ривожлантиришда «кадрлар тайёрлаш сифатини ошириш, инсон капиталини меҳнат бозори талабларига мослаштириш, олий таълим билан қамров даражасини ошириш, халқаро стандартлар асосида юқори малакали, креатив ва тизимли фикрлайдиган, мустақил қарор қабул қила оладиган кадрлар тайёрлаш, уларнинг интеллектуал қобилиятларини намоён этиши ва маънавий баркамол шахс сифатида шаклланиши учун зарур шарт-шароит яратиш, соҳада соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, унинг жозибadorлигини ошириш, жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлигини таъминлаш» олий таълимни ривожлантиришнинг стратегик вазифалари ҳисобланади.

Мазкур вазифаларга эришишда, таълим сифатини янада ошириш, таълим жараёнини халқаро талабларга мослаштириш, ўқув ишларини бозор эҳтиёжидан келиб чиқиб ташкил этиш, олий таълим муассасалари брендини шакллантириш, олий таълим рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегияларини ишлаб чиқиш ва улардан самарали фойдаланишда илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш мақсадга мувофиқ.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон «Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида»ги фармонлари, 2019 йил 11 июлдаги ПҚ-4391-сон «Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги принципларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 5 июндаги ПҚ-3775-сон «Олий таълим муассасаларида таълим сифатини ошириш ва

уларнинг мамлакатда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларда фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорларида белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Сўнгги йилларда мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар натижасида олий таълим тизимида кўплаб ишлар амалга оширилмоқда. Асосий эътибор талаба-ёшларнинг таълим олиши учун кенг имконият ва зарур шароит яратишга қаратилди. Натижада, ўтган 7 йил мобайнида олий ўқув юртлири сони 77 тадан 210 тага етди, уларга қабул 3,5 бараварга ортди.

Ёшларни олий таълим билан қамров даражаси 9 фоиздан 39 фоизга оширилди.

Олий таълим муассасаларидаги ўқув жараёни тўлиқ кредит-модуль тизимига ўтказилди. Айнан мана кредит-модуль тизимида бир қанча муаммолар келиб чиқмоқда. Бакалаврият ва магистратура мутахассисликларида иқтисодий фанларни ўқитишда фанларнинг такрорланиши, баҳолаш тизимидаги шаффофлик, фан силлабусларини тайёрланиши, уларни ўрганиш натижалари, ўқув адабиётларини тайёрлашдаги муаммолар, профессор-ўқитувчиларнинг ўқув юкмасининг юқорилиги, БМИ ва МД ларни тайёрлашдаги муаммолар ва ҳоказолар шулар жумласидандир.

Ҳаммамизга маълумки, республикаимизда 41 та олий таълим муассасаларга академик ва молиявий мустақиллик берилиб, молиявий барқарорликни таъминлаш, моддий-техника базани мустаҳкамлаш, контракт асосидаги қабул параметрларини белгилашда мустақил ҳал этиш имконияти яратилди. Ҳар бир олий таълим муассасаси томонидан ўқув режалар ва ўқув дастурларини мустақил ишлаб чиқилиши ва тасдиқланиши тартиби жорий этилди.

Янги стандартлар ва малака талаблари асосида кредит-модуль тизимига мос равишда 625 та бакалаврият таълим йўналиши ва 634 та магистратура мутахассислиги бўйича ўқув режалар ҳамда 4,7 мингдан зиёд ўқув дастурлар ишлаб чиқилди ва тасдиқланди. Мутахассисликка алоқаси бўлмаган фанлар сони 2 баробарга қисқартирилди.

Республика олий таълим муассасаларига талабалikka қабул қилишда қизлар учун алоҳида давлат грантлари асосидаги қабул кўрсаткичи ажратилди. 2021 йилдан эса эҳтиёжманд оилалар фарзанди бўлган хотин-қизлар учун давлат гранти 2 бараварга оширилди.

Мамлакатда тайёрланаётган мутахассисларга реал иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларидаги мавжуд талабга алоҳида эътибор қаратган ҳолда таълим рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган замонавий маркетинг концепцияси ва принципларидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Замонавий инновацион иқтисодиётга маркетинг фаолиятининг бутунлай янги концепцияси – ўзаро муносабатларга асосланган маркетинг концепцияси хос бўлиб, унга кўра корхона (ёки муассаса) ўз фаолияти давомида маҳсулотлар (хизматлар) ва маркетинг усулларини узлуксиз такомиллаштириб бориши керак.

Ўзбекистонда туб ўзгаришлар стратегияси, нафақат маҳаллий кадриятлар, тажриба ва анъаналар, балки илғор хориж тажрибасидан фойдаланишга асосланган. Ўзбекистон миллий таълим тизимини ислох қилиш жараёнида хорижий мамлакатлар таълим модели, аввало, Осиё таълим моделининг элементлари муваффақиятли қўлланилаётган бошқа мамлакатлар ютуқларини ҳисобга олиш ва улардан ижодий фойдаланишга интилоқда.

XXI asrning sўnggi dekadasiда олий таълим муассасалари глобал макондаги ўзгарувчан муҳитнинг янги талабларига, жамиятдаги ижтимоий миссиясининг самарали ижросини таъминлаш бўйича янги эҳтиёжлар ҳамда фан, технология ва инновациялар (СТИ) шиддатли ривожланиши шароитида етакчиликни қўлга киритиш учун мавжуд салоҳият ва ресурсларини оптимал мобилизациялаш, фаолиятининг ривожланиш стратегиясини ўрта ва узоқ муддатга қайта кўриб чиқишни тақозо этмоқда.

Тадқиқотлар тасдиқламоқдаки, ривожланган олий таълим муассасалари тажрибасига мувофиқ стратегик бошқарув тизимининг вектори «бі модели» га асосланган мақсадлар тизими таълим ва илмий тадқиқотлар бозорида университетлар рақобатбардошлигининг бош омили ҳисобланади (1-расм). Таълим хизматлари бозорида университетлар етакчилигини қўлга киритиш, рақобат позициясини мустаҳкамлашга йўналтирилган стратегик маркетинг бошқаруви тизимининг «бі модели» (internationalization, innovation, interdisciplinary, inclusion, impact, intersectoral) инклюзив таълим ва интернационаллашув омилларини киритиш орқали «интернационаллашув; фанлараро ўзаро боғлиқлик; секторлараро ўзаро боғлиқлик; инновация; ўзаро таъсирчанлик; инклюзивлик каби ўзаро таъсирчан 6 асосий мақсад элементларини мужассамлаштирувчи «Университет 3.0» модели форматидаги ривожланиш тенденциясини мужассамлаштиради».

1-расм. Ўзаро таъсирчан 6 асосий мақсад элементларини мужассамлаштирувчи стратегик бошқарув тизимининг иерархияси

Мазкур «бі» модели университетлар таълим хизматларининг миллий ва глобал рақобатбардошлигида фаол позициясини эгаллаш имкониятини яратувчи омиллар арсеналини мужассамлаштиради. Бу модель юқоридан пастга ва пастдан юқорига қайта алоқа каналларига таянади, бу эса университетда унинг долзарблиги ва фойдаланишни максимал даражада ошириш учун мослашувчан қўллаб-қувватловчи тузилма ва механизмларни яратиш имконини беради.

Бу моделга асосланган ҳолда университет фаолиятини ривожлантириш стратегияси ҳамкорлик учта ҳаракат принципи (секторлараро ўзаро боғлиқлик, инновациялар, ўзаро таъсирчанлик) билан интернационаллашув, туташ фанлараро ўзаро боғлиқлик ва университет ижтимоий миссиясини ифодаловчи инклюзивлик каби 3 асосий ҳамкорлик принципи комбинациясини мужассамлаштиради. Демак, университетни стратегик

ривожлантиришнинг ушбу принциплари олий таълим муассасасини нафақат миллий, балки глобал масштабдаги рақобатбардошлигини уйғунлаштириш имкониятини яратади.

Олий таълим ташкилотлари ўртасида соғлом рақобат муҳитини яратиш, таълим сифатини янада юқори босқичга олиб чиқиш ва уларнинг халқаро рейтингларга киришига ҳар томонлама қўмаклашиш мақсадида сўнгги йилларда олий таълим муассасаларининг миллий рейтинги эълон қилиб борилмоқда.

Халқаро тажрибага кўра, дунёдаги нуфузли университетлар фаолиятининг асосий бош мезони академик нуфузи, илмий тадқиқот фаолиятининг натижадорлиги ва кадрлар сифатидир. Бу кўрсаткичлар профессор-ўқитувчиларнинг юқори импакт-факторли журналларда мақолалар чоп этиш, иқтибослик кўрсаткичларининг ошиши, инвестицион жозибадорликни ошириш, хорижий таълим ва илм-фан технологияларини жалб этиш, таълим-фан-ишлаб чиқаришнинг ўзаро манфаатли ҳамкорлигини йўлга қўйиш орқали амалга оширилади.

Бизнинг фикримизча, олий таълим муассасасининг илмий салоҳияти ва профессионал таълим берувчилар орасида рақобатни янада ошириш мақсадида юқори малакали мутахассислар ва профессор-ўқитувчиларни жалб этишда олий таълим муассасаларида ташкил этилган бюджетдан ташқари ривожлантириш жамғармаси маблағларидан таълим муассасаларининг профессор-ўқитувчилари ҳамда хорижий мутахассислари учун самарадорлик мезонларига (KPI) кўра рағбатлантириш миқдорини мустақил белгилаш таклиф этилмоқда.

Бу эса олий таълим муассасаларида ўқув режада шакллантирилган фан ва курслардан энг малакали мутахассислар ва профессор-ўқитувчилар ҳамда хорижда бу фан ва курслар бўйича ўқув машғулотлари олиб борадиган малакали ўқитувчиларни жалб қилиш имкониятини оширади.

Мамлакатимиз олий таълим тизимида бугунги кунда таълим сифатини оширишга тўсқинлик қилаётган бир қатор тизимли муаммолар сақланиб қолмоқда:

ўқув жараёни мазмунан (малака талаблари, ўқув режа, фан дастурлари) талабаларда амалий кўникмаларни шакллантиришга ва ўзгарувчан меҳнат бозори талабларига тўлиқ мослашмаган;

ўқув-услубий жараённинг ахборот таъминотини янги маълумот ва билимлар билан тўлдириб бориш етарли даражада эмас;

профессор-ўқитувчиларнинг касбий ва амалий кўникмаларини ошириб боришнинг замонавий усуллари жорий этишда сусткашликка йўл қўйилмоқда;

давлат олий таълим муассасаларидаги профессор-ўқитувчилар учун ажратилаётган ўқув юкламаси ҳажмини кўплиги (хорижий ва нодавлат олий таълим муассасаларига нисбатан) уларнинг ўз устида ишлаши ва илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланиш имкониятини кескин қисқартирмоқда;

магистратура босқичида бир ўқитувчига тўғри келадиган талабалар сони нисбатини бакалаврият босқичидаги билан бир хил тарзда белгиланиши ҳисобига таълим сифатини талаб даражасида таъминлаш имкониятини чекламоқда;

таълим сифатини таъминлаш бўйича турли ёндашув ва қарашлар олий таълимда сифатни таъминлаш борасида турли талқинларни юзага келтирмоқда ва турли талабларни қўйилишига сабаб бўлмоқда;

олий таълим муассасалари томонидан таълим сифатини таъминлаш нуқтаи назаридан профессор-ўқитувчилар фаолиятини мониторинги етарли даражада олиб борилмаяпти;

олий таълим муассасалари ихтиёридаги маблағларни таълим сифатини таъминлаш учун йўналтириш етарли даражада эмас ёки аксарият ҳолатларда жуда ҳам кам миқдорда сақланиб қолмоқда.

Ўйлаймизки, олий таълим муассасаларида таълим сифати ва самарадорлигини ошириш учун юқорида кўрсатилган муаммолар ечимини топишга, профессор-ўқитувчиларнинг касбий ва амалий кўникмаларини ривожлантиришга қаратилган малака оширишнинг муқобил шакллари илғор хорижий тажриба асосида ташкил этишга алоҳида эътибор қаратади.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.
3. <https://monitor.icef.com/2018/10/study-projects-dramatic-growth-global-higher-education-2040>.
4. Antonia Caro-Gonzalez The “6i research model”: evolution of an innovative institutional still policy framework at the university of Deusto // Fteval journal for Research and Technology Policy Evaluation/ JULY 2019, Vol. 48, pp. 105-113.
5. Каро-Гонсалес А., Феррейра-Лопес Л. Университеты в переходный период: модель «6i» для стратегического управления. // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 1. – С. 217–230. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.13
6. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотлари. 2023.
7. Нишонов Д.Ш. Олий таълим рақобатбардошлигини оширишнинг маркетинг стратегияси. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Т.-: 2022.